

ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЎҒИРЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Хайдаматов Элёржон Боходирович

Фарғони вилояти Ички ишлар бошқармаси Тезкор-қидирув хизмати
бошлиғи ўринбосари – Жиноят қидирув бошқармаси бошлиғи,
подполковник

E-mail: Elyorjon84b@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431367>

Аннотация. Мақолада транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликка қарши курашишнинг халқаро ҳуқуқий асослари сифатида Ўзбекистон Республикаси ратификация қилган халқаро ҳужжатлар ўрганилган. Жумладан, Австрия, Беларусь, Бирлашган Араб Амирликлари, Болгария, Германия, Грузия, Латвия, Молдова, Россия, Саудия Арабистони, Туркманистон, Украина, Қирғизистон, Қозоғистон, Қувайт каби давлатлар билан тузилган халқаро ҳужжаларнинг нормаси таҳлил қилиниб, транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликка қарши курашишга оид умумий ҳулосалар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: транспорт воситаси, ўғирлик, халқаро ҳужжатлар, ҳуқуқий асослар, тезкор-қидирув тадбирлари.

Транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликка қарши курашнинг халқаро ҳуқуқий асослари деганда мазкур турдаги ўғирликни олдини олиш, бартараф этиш, чек қўйиш ва фoш этиш, қидирув ишларини амалга ошириш, экстрадиция қилиш, ахборот алмашинувига хизмат қилувчи халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар тушунилади.

Бугунги кунда жиноятчиликка қарши курашда Ўзбекистон Республикаси ўттиздан ортиқ давлатлар ҳамда нуфузли халқаро ташкилотлар билан юздан ортиқ халқаро ҳужжатлар имзоланишига эришилган. Транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликка қарши курашишнинг ҳуқуқий асосларига оид халқаро ҳужжатларга Ўзбекистон Республикасининг қонун чиқарувчи органи томонидан ратификация қилинган, ижро этувчи орган ва унинг таркибидаги вазирлик томонидан тасдиқланган айрим ҳужжатларни мисол келтириш мумкин мумкин. Жумладан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида: “ҳар бир инсон яқка ҳолда, шунингдек, бошқалар билан биргаликда мулкка эгалик қилиш

ҳуқуқига эгаллиги”(17-м)¹; жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ҳалқаро ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмунида ҳамкорлик йўналиши сифатида тезкор-қидирув фаолиятининг мақсад ва вазифаларини ҳал этишга қаратилган турли жиноят турига қарши курашишда иштирокчи давлатлар ўртасида ҳамкорлик қилиниши белгиланган бўлиб, ушбу жиноятлар рўйхатида мулкка қарши жиноятларнинг назарда тутилгани аҳамиятлидир. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва Латвия Республикаси Ички ишлар вазирлиги ўртасидаги “Ҳамкорлик тўғрисида”ги битимда ҳамкорликнинг йўналишлардан бири сифатида мол-мулкка қарши кураш, жиноятчини, тергов ва суддан, жазо муддатини ўташдан яшириниб юрган шахсларни қидириб топиш (1-м); тайёрланаётган ёки содир этилган жиноятлар ва уларга дахлдор бўлган шахслар тўғрисидаги оператив-қидирув, криминалистик ахборот ҳужжатлари, шунингдек архив маълумотларини бир-бирига юбориб туриш; оператив-қидирув тадбирларини ва процессуал ҳаракатларни амалга ошириш (2-м)²; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Украина Ҳукумати ўртасидаги “Жиноятчиликка қарши кураш бўйича ҳамкорлик тўғрисида”ги битимда ҳамкорликнинг йўналишлардан бири сифатида мулкка қарши жиноятлар (2-м); ҳамкорликнинг шакли сифатида тайёрланаётган ёхуд содир этилган жиноятлар ва уларга алоқадор шахслар ва ташкилотлар ҳақида қизиқиш уйғотувчи ахборотлар алмашлаш; тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги сўровларни бажариш(3-м)³; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Россия федерацияси Ҳукумати ўртасида “Жиноятчиликка қарши курашишда ҳамкорлик қилиш тўғрисида” битимда ҳамкорлик йўналишидан бири мулкка қарши жиноятлар (2-м); ҳамкорлик шаклларида бири тайёрланган ёки содир этилган жиноятлар ва уларга алоқадор жисмоний ҳамда юридик шахслар ва ташкилотлар ҳақида қизиқиш уйғотадиган ахборотларни ўзаро алмашиш; тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш тўғрисида сўровларни бажариш; жиной-қидирувдан ёки жазони ўташдан бекиниб юрган шахсни ушлаш (3-м)⁴; Ўзбекистон

¹ Инсон ҳуқуқлари бўйича умумжаҳон декларацияси Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Резолюция 217 А (III) билан 1948 йил 10 декабрда қабул ва эълон қилинган. Ўзбекистон Республикаси 1991 йил 30 сентябрда ратификация қилган // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 01.10.2023).

² Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва Латвия Республикаси Ички ишлар вазирлиги ўртасидаги ҳамкорлик тўғрисида битим (1992 йил 24 апрель, Олмаота) (Ўзбекистон Республикаси учун 1992 йил 24 апрелдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 01.10.2023).

³ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Украина ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши курашишда ҳамкорлик қилиш тўғрисида битим (1995 йил 20 июнь, Тошкент. 1995 йил 20 июндан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 02.10.2023).

⁴ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Россия Федерацияси ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши курашишда ҳамкорлик қилиш тўғрисида битим (1995 йил 27 июль, Тошкент. 1995 йил 27 июлдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 02.10.2023).

Республикаси Ҳукумати билан Грузия Республикаси Ҳукумати ўртасида “Жиноятчиликка қарши курашишда ҳамкорлик қилиш тўғрисида”ги битимда ҳамкорликнинг йўналишлардан бири сифатида шахснинг мулкига қарши жиноятлар (2-м); ҳамкорлик шакллари билан бири сифатида тайёрланган ёки содир этилган жиноятлар ва уларга алоқадор жисмоний ҳамда юридик шахслар ва ташкилотлар ҳақида қизиқиш уйғотадиган ахборотларни ўзаро алмашиш; тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш тўғрисида сўровларни бажариш; жиноий-қидирувдан ёки жазони ўташдан бекиниб юрган шахсларни яширинган жойини аниқлаш (3-м)⁵; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Германия Федератив Республикаси Ҳукумати билан “Уюшган жиноятчилик, терроризм ва бошқа хавфли жиноятларга қарши курашишда ҳамкорлик тўғрисида”ги келишувда мулкка ва мулкый турдаги жиноятларга қарши курашиш (3-м)⁶; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ўртасида “Жиноятчиликка қарши курашишда ҳамкорлик қилиш тўғрисида”ги битимда шахснинг мулкига қарши жиноятлар (2-м); тайёрланаётган ёки содир этилган жиноятлар ва уларга алоқадор жисмоний ва юридик шахслар, ташкилотлар тўғрисида қизиқиш уйғотадиган ахборотларни ўзаро алмашиш; тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги сўровларни бажариш; жиноий таъқибдан ёки жазони ўташдан қочиб юрганларни ушлаш (3-м)⁷; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Болгария Республикаси Ҳукумати ўртасида “Жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик тўғрисида”ги битимда уюшган жиноятчилик (2-м); жиноятларни очиш, уларнинг олдини олиш ва текширишга асқотиши мумкин бўлган ахборот алмашиш (3-м)⁸; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Озарбайжон Республикаси Ҳукумати ўртасидаги “Жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисида”ги битимда жиноятларни аниқлаш, олдини олиш ва фош этишга кўмаклашадиган ахборотни алмашиш; тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш

⁵ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Грузия Республикаси ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши курашишда ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги битим (1995 йил 4 сентябрь, Тошкент. 1995 йил 4 сентябрдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 03.10.2023).

⁶ Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством федеративной Республики Германия о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими преступлениями, представляющими повышенную опасность (Бонн 16 ноября 1995 года. Узбекистан 3 ноября 1997 года) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 03.10.2023).

⁷ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Қозоғистон Республикаси ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги битим (1998 йил 30 октябрь, Тошкент. 2005 йил 14 июндан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 03.10.2023); Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (Астана, 22 мая 2009 года вступило в силу 28 апреля 2011 года) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 03.10.2023).

⁸ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Болгария Республикаси ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги битим (1999 йил 7 май, Тошкент. 1999 йил 26 сентябрдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.10.2023).

тўғрисидаги сўровни бажариш (3-м)⁹; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Қирғизистон Республикаси Ҳукумати ўртасида “Жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисида”ги битимда кишининг мулкига қарши жиноятлар (2-м); тайёрланаётган ёки амалга оширилган жиноятлар ҳамда уларга дахлдор жисмоний ва юридик шахслар ҳамда ташкилотлар тўғрисида қизиқиш уйғотувчи маълумотни алмашиш; оператив-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги сўровларни бажариш; жиноий таъқибдан ёки жазони ўташдан яшириниб юрган шахсларни қидириш (3-м)¹⁰; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Австрия Республикаси Федерал Ҳукумати ўртасидаги “Хавфсизлик ва жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисида”ги битимда жиноятларни фош этиш ва тергов қилиш ҳамда жамоат хавфсизлигига катта хавф туғдирувчи жиноятни бартараф қилиш мақсадида ахборот алмашиш; уюшган гуруҳлар томонидан жиноятларни содир этиш усуллари, уларнинг таркиби, тузилиши, фаолият доираси ва жиноий алоқалари (3-м)¹¹; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Молдова Республикаси Ҳукумати ўртасида “Жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисида”ги битимда кишининг мулкига қарши жиноятлар (2-м); тайёрланаётган ёки амалга оширилган жиноятлар ҳамда уларга дахлдор жисмоний ва юридик шахслар ҳамда ташкилотлар тўғрисида қизиқиш уйғотувчи маълумотлар алмашиш; оператив-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги сўровларни бажариш; жиноий таъқибдан ёки жазони ўташдан яшириниб юрган шахсларни қидириш (3-м)¹²; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Қувайт давлати Ҳукумати ўртасида “Жиноятчиликка қарши кураш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида”ги битимда уюшган жиноятчилик (2-м); жиноятнинг олдини олиш, аниқлаш, бартараф этиш ва фош этишга ёрдам бериши мумкин бўлган ахборотни алмашиш (3-м)¹³; Ўзбекистон Республикаси бош Прокуратураси ва Қирғиз Республикаси бош Прокуратураси ўртасида “Ҳуқуқий ёрдам ва ҳамкорлик тўғрисида”ги

⁹ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Озарбайжон Республикаси ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги битим (2000 йил 25 июль, Боку. 2001 йил 9 июлдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.10.2023).

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Қирғизистон Республикаси ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги битим (1999 йил 9 июль, Тошкент. 2000 йил 4 декабрдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.10.2023).

¹¹ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Австрия Республикаси федерал ҳукумати ўртасида хавфсизлик ва жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги битим (2001 йил 2 ноябрь, Тошкент 2002 йил 18 майдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 05.10.2023).

¹² Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Молдова Республикаси ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги битим (2000 йил 19 декабрь, Кишинёв. 2001 йил 15 майдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 05.10.2023).

¹³ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Қувайт давлати ўртасида жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги битим (2004 йил 19 январь, Ал-Қувайт. 2007 йил 29 августдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 06.10.2023).

битимда мулкка қарши жиноятлар (1-м); тергов ҳаракатлари ва тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисида топшириқларни бажариш; жиноий таъқибдан ва жазони ўташдан яширинган шахсларнинг қидирувини ташкил этиш (2-м)¹⁴; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Беларусь Республикаси Ҳукумати ўртасида “Жиноятчиликка қарши кураш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида”ги битимда ҳамкорликнинг йўналишлардан бири шахснинг мулкига қарши жиноятлар (2-м); ҳамкорлик шаклларида бири тайёрланган ёки содир этилган жиноятлар ва уларга алоқадор жисмоний ҳамда юридик шахслар ва ташкилотлар ҳақида қизиқиш уйғотадиган ахборотларни ўзаро алмашиш; тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш тўғрисида сўровларни бажариш; жиноий-қидирувдан ёки жазони ўташдан бекиниб юрган шахсларни ушлаш (3-м)¹⁵; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Туркменистон Республикаси Ҳукумати ўртасида “Жиноятчиликка қарши кураш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида”ги битимда ҳамкорлик йўналишидан бири иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар (2-м); жиноятлар олдини олиш, аниқлаш, фош этиш ва тергов қилишга ёрдам бериши мумкин бўлган ахборот билан алмашишиш; тезкор-қидирув тадбирлари тўғрисидаги сўровни бажариш (3-м)¹⁶; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Саудия Арабистони подшоҳлиги Ҳукумати ўртасида “Терроризм, уюшган жиноятчилик, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига, шунингдек бошқа жиноятларга қарши кураш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида”ги битимда мулкка қарши жиноятлар (2-м); жиноятларни содир этишнинг усуллари ҳамда уларни аниқлаш ва олдини олиш бўйича чоралар тўғрисида маълумот алмашиш (3-м)¹⁷; Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатларнинг “Жиноятчиликка қарши курашиш тўғрисида”ги келишувда мулкий турдаги жиноятларга қарши курашиш (3-м)¹⁸; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Бирлашган Араб Амирликлари Ҳукумати ўртасида “Уюшган жиноятчилик, терроризм

¹⁴Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ва Қирғиз Республикаси Бош прокуратураси ўртасида ҳуқуқий ёрдам ва ҳамкорлик тўғрисидаги битим (2006 йил 3 октябрь, Тошкент. 2006 йил 3 октябрдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 06.10.2023).

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Беларусь Республикаси ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши кураш соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги битим (2008 йил 19 июнь, Минск. 2008 йил 24 декабрдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.10.2023).

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Туркменистон ҳукумати ўртасида жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги битим (2009 йил 25 февраль, Тошкент 2009 йил 20 ноябрдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.10.2023).

¹⁷ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Саудия Арабистони подшоҳлиги ҳукумати ўртасида терроризм, уюшган жиноятчилик, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига, шунингдек бошқа жиноятларга қарши кураш соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги битим (2010 йил 27 ноябрь, Эр-риёд. 2011 йил 30 августдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 08.10.2023).

¹⁸ Соглашениео сотрудничестве между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с преступностью (Ташкент, 11 июня 2010 года. Вступило в силу с 11 января 2012 года) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 08.10.2023).

ва жиноятчиликнинг бошқа хавфли турларига қарши кураш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида”ги битимда ҳамкорлик йўналишидан бири иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар (2-м); жиноятлар олдини олиш, аниқлаш, фош этиш ва тергов қилишга ёрдам бериши мумкин бўлган ахборот билан алмашилиш; тезкор-қидирув тадбирлари тўғрисидаги сўровни бажарилиши (3-м)¹⁹; Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги билан Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ўртасида “Ҳамкорлик тўғрисида”ги битимда мулкка қарши қаратилган жиноятлар (2-м); тайёрланаётган ёки содир этилган жиноятлар ва уларга дахлдор бўлган шахслар тўғрисидаги қизиқтирган маълумотларни алмашиш; прокурор (суд) санкцияси талаб этилмайдиган тезкор-қидирув тадбирларни ўтказиш тўғрисида сўровларни ижро этиш; жиноий таъқибдан яширинаётган ёки жазони ўташдан бўйин товлаётган шахсларни қидириш (3-м)²⁰ каби қоидалар назарда тутилгани транспорт воситасидан содир этилган ўғирликка қарши курашишда тегишли чоратадбирларни амалга оширишга, шунингдек, суриштирув, тергов органларидан ва суддан яшириниб юрган, жиноий жазодан бўйин товлаётган шахсни қидиришда халқаро ҳужжатларда назарда тутилган қоидаларга биноан қидирув ишлари амалга оширилади. Мазкур халқаро ҳужжатларнинг мазмунида: “шахсларни давлатлараро қидируви чоратадбирларини ўтказиш тўғрисидаги сўровларни бажариш, қидирувда бўлган шахслар тўғрисида тезкор-қидирув, тезкор-маълумот, криминалистик ва бошқа маълумотлар алмашиш; мувофиқлаштирилган тезкор-қидирув фаолиятини режалаштириш; тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда ҳаракатларни мувофиқлаштириш учун томонлар вакилларини уларнинг ваколатли органлари билан келишилган ҳолда хизмат сафарларига жўнатиш²¹; аҳдлашувчи томонни қонунларига кўра камида бир йил озодликдан маҳрум этиш билан жазоланадиган, ушлаб беришни тақозо этадиган ҳуқуқбузарлик ҳисобланиши; шахсни ушлаб беришни бир неча давлат талаб қилса, қайси давлатга ушлаб

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Бирлашган Араб Амирликлари ҳукумати ўртасида уюшган жиноятчилик, терроризм ва жиноятчиликнинг бошқа хавфли турларига қарши кураш соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги битим (2008 йил 17 март, Абу Даби) (2012 йил 23 мартдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 08.10.2023).

²⁰ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги билан Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги битим (2013 йил 14 июнь, Тошкент. 2013 йил 14 июндан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 08.10.2023); Ўзбекистон Республикаси билан Тожикистон Республикаси ўртасида “Хавфсизлик ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида”ги битим (2018 йил 9 март, Душанбе. 2018 йил 6 июндан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 08.10.2023).

²¹ Шахсларни давлатлараро қидириш тўғрисида мустақил давлатлар ҳамдўстлиги иштирокчи давлатлари ўртасида шартнома Москва, 2010 йил 10 декабрь.(Ўзбекистон Республикасида 2011 йил 24 августдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 08.10.2023).

беришни сўралаётган давлатни ўзи ҳал қили-ши²² каби нормаларнинг белгилангани транспорт воситасидан ўғирлик жиноятини содир этган шахслар давлатлараро ва халқаро қидирувда юрганида мазкур ҳужжатлар талабларига биноан ҳамкорликда уларни ушлаш чоралари кўрилади. Мазкур халқаро ҳужжатларнинг мазмун-моҳияти таҳлил қилиниб *биринчидан*, мулкий турдаги жиноятларнинг бир тури сифатида транспорт воситасидан содир этилган ўғирликка қарши курашиш масаласи Австрия, Беларусь, Бирлашган Араб Амирликлари, Болгария, Германия, Грузия, Латвия, Молдова, Россия, Саудия Арабистони, Туркменистон, Украина, Қирғизистон, Қозоғистон, Қувайт каби давлатлар билан имзоланган халқаро ҳужжатларнинг нормалари билан тартибга солингани; *иккинчидан*, транспорт воситасидан содир этилган ўғирликка қарши курашда тайёрланган ёки содир этилган жиноятлар ва уларга алоқадор шахслар, ташкилотлар ҳақида қизиқиш уйғотадиган ахборотларни ўзаро алмашиш; *учинчидан*, тезкор-қидирув тадбирлари амалга ошириш тўғрисида сўровларни бажариш; *тўртинчидан*, автотранспорт воситасидан ўғирликни содир этиб қидирувда юрган, жазони ўташдан яшириниб юрган шахсларни ушлаш ва экстрадиция қилишда ҳамкорлик қилиш лозимлиги ҳақида умумий хулосаларга келинди.

Хулоса ўрнида айтганда мазкур халқаро ҳужжатларнинг мазмунида белгиланган талаблар асосида Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг Тезкор-қидирув департаменти Жиноят қидирув хизмати ва унинг ҳудудий тезкор бўлинмалари тезкор ходимлари хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан ҳамкорликда транспорт воситасидан содир этилган ўғирликни содир этган шахсларнинг давлатларо ҳамда халқаро қидирувини амалга ошириш, шунингдек, талон-торож қилинган далилий ашёни тезкор-излов гуруҳлари ёрдамида излаб топиш билан боғлиқ дастлабки ва кейинги тезкор-қидирув тадбирларни мунтазам равишда ўтказилиши зарур деб ҳисоблаймиз.

²² Ўзбекистон Республикаси билан Ҳиндистон Республикаси ўртасида ушлаб бериш тўғрисида шартнома 2000 йил 2 май, Деҳли (Ўзбекистон Республикаси учун 2002 йил 22 майдан кучга кирган) Ўзбекистон Республикаси билан Эрон Ислом Республикаси ўртасида ушлаб бериш тўғрисида битим 2000 йил 11 июнь, Техрон (Ўзбекистон Республикаси учун 2003 йил 18 июлдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 08.10.2023).; Ўзбекистон Республикаси билан Болгария Республикаси ўртасида тутиб топшириш тўғрисида шартнома 2004 йил 11 ноябрь, София (2004 йил 11 ноябрдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 08.10.2023).; Ўзбекистон Республикаси билан Корея Республикаси ўртасида тутиб топшириш тўғрисида шартнома 2003 йил 12 февраль, Тошкент (Ўзбекистон Республикаси учун 2004 йил 23 ноябрдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 08.10.2023).; Ўзбекистон Республикаси билан Бирлашган Араб Амирликлари ўртасида ушлаб бериш тўғрисида шартнома 2014 йил 11 ноябрь, Абу Даби (Ўзбекистон Республикаси учун 2015 йил 21 декабрдан кучга кирган) Ўзбекистон Республикаси билан Афғонистон Ислом Республикаси ўртасида ушлаб бериш тўғрисида битим 2016 йил 17 октябрь, Тошкент (Ўзбекистон Республикаси учун 2019 йил 7 августдан кучга кирган) // <http://www.lex.uz> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 08.10.2023).